

SUN'IY INTELLEKTNING NAZARIY ASOSLARI VA UNING TA'LIMGA TA'SIRI

G.D.O'rinboyeva

Ingliz tili nazariy aspektlari kafedrası o'qituvchisi,

M.A.Raimjonova

ADCHTI 2 bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14928316>

Anotatsiya: Ushbu maqolada sun'iy intellekt (SI) dasturlarining ta'lim jarayoniga ko'rsatayotgan ta'siri yoritib beriladi. Shu bilan birga turli xil ta'im tizimiga foyda keltiruvchi sun'iy intellektlar sanab o'tiladi.

Kalit so'zlar: Metod, tadqiqot, duolingo, masofaviy ta'lim, platforma.

Annotation: This article explores the impact of artificial intelligence (AI) programs on the educational process. Additionally, various AI tools that benefit different educational systems are highlighted.

Keywords: Method, research, duolingo, distance learning, platform.

Аннотация: В данной статье рассматривается влияние программ искусственного интеллекта (ИИ) на образовательный процесс. Также перечисляются различные ИИ, приносящие пользу различным образовательным системам.

Ключевые слова: Метод, исследование, дуолинго, дистанционное обучение, платформа.

Sun'iy intellekt - bu katta tarmoq bo'lib, u aqlli mashinalarni yaratish bilan shug'ullanadi. Sun'iy intellekt o'tmish, hozir va kelajakka oid deyarli barcha ma'lumotlarni o'rganadi. Alan Turing sun'iy intellekt sohasida olib borilgan ilk tadqiqotning birinchi muallifi bo'lgan (1). Sun'iy intellektga 1956-yilda fan sohasi sifatida mustaqil asos solingan (2). Shu yilning yozida Dartmouth kollejida bo'lib o'tgan anjumanda John McCarthy "sun'iy intellekt" atamasini birinchi marta ishlatgan va mazkur atama muallifi sifatida tarixga kirgan. Sun'iy intellekt bo'yicha tadqiqotlar aslida XX asr o'rtalaridan beri o'tkaziladi, ammo unga nisbatan ommaviy qiziqish 2012-yilda boshlandi. 2017-yilda transformer arxitekturasi bir qator yutuqlarga erishgach esa bu qiziqish yanada ortdi(3)(4). 2020-yilda sun'iy intellekt deyarli barcha sohalarda qo'llanila boshlandi va ushbu sohalarda yuksak natijalarga erishildi. Hozirgi kunda sun'iy intellekt hayotning barcha sohasiga, jumladan ta'lim sohasiga ham katta ta'sir o'tkazmoqda va uning yordamida ta'lim sohasini ancha samarali o'qitish usullari bilan boyitish mumkin.

N.Go'ksel va A.Bozkurt ta'limda sun'iy intellekt qo'llanilishi bo'yicha izlanishlarni tahlil qilar ekan, tadqiqotchilarning e'tiborini tortgan uchta jihatni

aniqlashgan: 1. adaptiv ta'lim, 2. ekspert tizimlari va ITT(intellektual tutorlik tizimlari), 3. kelajakda ta'lim jarayonlarida sun'iy intellektning roli.(5) Bundan ko'rinib turibdiki, sun'iy intellektning ta'limdagi roli sohalarga oid tizimlarni rivojlantirish, ta'limda o'qituvchilarning ishini yengillashtirish, shaxsiylashtirilgan ta'limni kengaytirish va ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Sun'iy intellekt yordamida har bir o'quvchiga o'z imkoniyatlariga moslashgan metodlarni ishlab chiqish, baholash tizimini adolatli tarzda o'tkazish va o'qitish jarayonini yanada interaktiv tusga keltirish mumkin.

Zamonaviy ta'lim tizimini sun'iy intellektlarsiz tasavvur qilish qiyin. Ularning shiddat bilan hayotimizga kirib kelayotgani ko'plab muhokama, hayrat va shu bilan birga qo'rquvga ham sabab bo'lmoqda. Sun'iy intellektning ilk ko'rinishlari juda sodda ko'rinishga ega bo'lgan, hozirda bu soddaliklar murakkablashtirilgan, ammo eski shakllari ham "sun'iy intellekt" nomi bilan ataladi. Sun'iy dasturlarningning ta'limga ta'sirini ijobiy baholash mumkin. U o'rganuvchiga ishonchli ma'lumotlarni oson topish imkonini beradi. Shu bilan birga bir qancha sun'iy intellekt(AI)lar yordamida uydan chiqmagan holda ta'lim olish va xatto til o'rganish mumkin. Bunga dunyo aholisi keng foydalanadigan Duolingo platformasini misol qilib olishimiz mumkin. Bu AI dastur o'quvchilarga tillarni turli xil qiziqarli usullar, dars rejaları, va interaktiv o'yinlar bilan o'rgatadi. Shu jumladan O'zbekiston yoshlar ishlari agentligi tomonidan 2022-yil noyabr oyida tashkil etilgan, bepul ta'lim olishga mo'ljallangan "Ibrat academy" platformasi ham yoshlarimizning til o'rganishlarida sodda va kreativ darslari bilan ko'makchi bo'lmoqda. Loyiha doirasida professional ustozlar tomonidan 13 ta til bo'yicha 22 turdagi tizimli va noldan boshlangan darslar majmuasi ishlab chiqilmoqda. Hozirda YouTube video platformasida "ibrat academy" loyihasining qariyb 320 dan ortiq o'rganuvchilari bor. Sahifada e'lon qilingan darslarning umumiy ko'rishlar soni 12 milliondan oshgan(6). Ushbu ko'rsatgichlar AI yoshlarning ta'limiga qanday keng ko'lamda hissa qo'shayotganini ko'rsatadi, asosiysi undagi darslar o'z aktualligini yo'qotmaydi. Shu bilan birga ushbu bepul darslar Respublikamizning chekka hududlarida yashaydigan iste'dodli yoshlarga va imkoniyati cheklangan lekin til o'rganishga ishtiyoqi baland bo'lgan o'quvchilarga yordam beradi.

Zamonaviy ta'limda Quizlet AI orqali bolalarning o'zlashtirgan bilimlari nazorat qilinadi, turli kartochkalar, test va sinovlar orqali bilimlar mustahkamlanadi. Bu esa o'qituvchilarning ishlarini yengillatishga yoki o'quvchilarning o'z ustilarida ishlashlariga ko'maklashadi.

O'qituvchilarga eng katta yordam beruvchi yana bir sun'iy intellekt bu "Gradescope" hisoblanadi. U orqali imtixon varoqlari, nazorat savollarini oson va tezkor tekshirish mumkin. Bu tizim imtixon javoblarini raqamli tarzda qabul qiladi, bu esa asl ishlarni saqlashga, ularni tez va oson ko'rib chiqishga yordam beradi. Gradescope qo'l yozuvi bilan bajarilgan topshiriqlarni raqamli baholaydi hamda bir nechta baholovchilarga baholash mezonlarini birgalikda ishlab chiqish va qo'llashga yordam beradi(7).

Barchaga tanish bo'lgan sun'iy intellekt sistemalaridan biri Zoom AI Assistant hisoblanadi. Zoom programmasi orqali online darslar tashkil etish mumkin. Bu programma videoqo'ng'iroqlar, online uchrashuvlar, vebinarlar va masofaviy ta'lim uchun mo'ljallangan platformadir. Zoomning bepul va pullik versiyalari mavjud. Bepul ko'rinishda faqat 100 kishini darsga taklif qilishingiz va vaqt rejimi 40 daqiqadan oshmagan holda dars o'tishingiz mumkin. Pullik tarifda 500 kishigacha odam qo'shish va cheklanmagan vaqtda dars berish imkoniyati mavjud. 2020-yilgi pandemiya vaqtida masofadan ishlovchilar, masofadan ta'lim oluvchilar va internet orqali jamoaviy suhbatlar tashkillashtiruvchilar soni oshgani sababli Zoom dasturi dunyo bo'ylab ancha ommalashdi(8). Zoom platformasidan aholimiz asosan online biznes uchrashuvlar, interaktiv darslar, vebinar va seminarlar o'tkazish maqsadlarida foydalanadilar.

Sun'iy intellekt har bir o'quvchining bilim darajasini tahlil qilib, unga mos keladigan o'quv materiallarini tavsiya qiladi. Test va yozma ishlarni tekshirib berish bilan o'qituvchining vaqtini tejaydi. Masofaviy ta'limga ko'maklashadi. Nogironligi bo'lgan shaxslarga maxsus ta'lim turlarini taqdim etadi. Baholashni adolatli bo'lishini, ma'lumotlarning ishonchli ekanini nazorat qiladi. Yana sun'iy intellektlar ishonchli va aniq ma'lumotlarni ham taqdim etishda ancha o'zib ketmoqda. Sun'iy intellektning ta'limga qo'shayotgan foydalariga yana ko'plab misollar keltirish mumkin, aynan jamiyatimizda ham AI dan o'z ta'limiga foyda olayotganlar talaygina.

Ammo, Sun'iy intellektlarning ta'limga qo'shayotgan zararlari ham yo'q emas. Ular sababli o'quvchilar hayotida o'qituvchilarning roli kamayib bormoqda. AI yordamida avtomatlashtirilgan tizimlarning ishlashi inson omilining kamayishiga olib kelmoqda. Yana ba'zi bir sun'iy intellektlar bor-ki, ular o'quvchilarning tanqidiy fikrlashlarini sezilarli darajada kamaytirib yuboradi. Misol uchun, ChatGPT, Google Bard va shu kabilarda o'quvchilarning deyarli barcha savollariga tayyor javoblar mavjud. Bu esa ularni mustaqil fikrlash hamda muammolarni hal qilish ko'nikmalarini pasaytirishi mumkin.

Unutmaslik lozimki, har qanday sun'iy intellektda oz bo'lsada kamchilik bor va u jonli ustozning o'rnini bosmaydi. O'qituvchi va bilim oluvchilar esa o'z bilim, malakalaridan ham ko'proq sun'iy intellektlarga ishonmasliklari, ularga bog'lanib qolmasliklari lozim. O'qituvchi har doim o'z o'quvchisini his etadi, uni psixologiyasini tushunadi, sun'iy intellektlarda esa hissiyotlar mavjud emas.

Sun'iy intellektlar ta'lim jarayonlarimizga keraklicha yordam beradi, ta'lim sifatini yaxshilaydi, zamonaviy ta'limni shakllantirishga ko'maklashadi. Ammo u inson o'rnini bosa olmaydi. Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellektlardan to'g'ri foydalangan holda ta'limda yuqori natijalarga erishishimiz mumkin, ammo nazoratni unutmaslik lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. The Essential Turing: the ideas that gave birth to the computer age(en). Oxford, England: Clarendon preness, 2004, ISBN 0-19-825079-7
2. Russell & Norvig "Artificial Intelligence: A Modern Approach" (2021, s, 18)
3. Hamrayeva S.I., Samandarov M.J. Sun'iy intellekt va uning asosida yaratilgan texnologiyalar tahlili//Academic Research in Educational sciences, 2023.Vol.4.
4. <https://www.gazeta.uz>
5. <https://ctl.columbia.edu>
6. Lorenz, Taylor; Griffith, Erin; Isaac, Mike. "We live in Zoom Now", The New York times (2020-yil 17-mart)

